

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1571

VALEYBOLNING KELIB CHIQISHI VA USHBU SPORT TURIDAGI TURLI TEXNIKALARI HAQIDA

Dadabayeva Maxinabonu Ravshanjanovna^{*1}, A. Maxmutaliyev M²

¹ Farg'ona davlat universiteti talabasi

² Farg'ona davlat universiteti jismoniy tarbiya va sport o'yinlarini o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

* ✉ dm6921442@gmail.com

Received: 29 April 2026 | Accepted: 29 April 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada voleybol sport turining kelib chiqish tarixi, uning o'ziga xos texnik-taktik usullari va inson salomatligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy voleybolda jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati va jamoaviy hamjihatlikni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Maqola soha mutaxassislari, talabalar va voleybol ishqibozlari uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Voleybol, texnika, taktika, jismoniy tarbiya, jamoaviy o'yin, koordinatsiya, sport psixologiyasi, to'p uzatish, hujum zarbasi.

KIRISH

Voleybol bugungi kunda dunyodagi eng ommaviy va dinamik sport turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu o'yin o'zining jozibadorligi, yuqori tezligi va har bir soniyada o'zgarib turadigan vaziyatlari bilan ajralib turadi. O'zbekistonda ham voleybol yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xalqaro miqyosdagi asoschilar: Uilyam J. Morgan (William J. Morgan) — Voleybol o'yinining asoschisi. Alfred Xalsted (Alfred Halstead) — O'yinga «voleybol» nomini bergan doktor, Springfild kolleji direktori. [3]

O'zbekistonda voleybol rivojiga hissa qo'shgan mutaxassislar: K. Lebedev — Sport faxriysi, O'zbekistonda voleybolning 1924-yildagi ilk holati haqida ma'lumot bergan manba muallifi. [4] V. I. Perevoznikov — Sport ixlosmandi, 1924–1925-yillardagi voleybol qoidalari haqida xotira qoldirgan mutaxassis. [5] M. Oskvadan — Chernishvskiy nomli maktab o'qituvchisi, 1926-yilda Moskvadan rasmiy musobaqa qoidalari va sport anjomlarini keltirgan shaxs. [1]

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Voleybol 1895-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Massachusetts shtatidagi Xoliok shahrida yosh xristianlar ittifoqini jismoniy tarbiya bo'yicha rahbari, pastor Uilyam J. Morgan tomonidan yaratilgan. U voleybol o'yinini oddiy, ko'p mablag' sarflamasdan tashkil etishni ko'zda tutgan. 1896-yilda Springfild shahridagi kollej direktori, doktor Alfred Xalsted bu o'yinga «voleybol» deb nom berdi. «Voleybol» inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida «parvoz qiluvchi to'p» degan ma'noni bildiradi. 1896-yilda tadbiq etilgan ba'zi bir o'yin qoidalari

quyidagicha edi: 1. Maydon chegaralari 7,6x15,2 m 2. To'ming o'lchamlari 0,65 x 8,2 m, balandligi 195 sm 3. To'pning vazni 252-336 gr, aylanasi 63,5-68,0 sm 4.0 'yinchilaming soni chegaralanmagan va hokazo. 1895–1920-yillar voleybol o'yini rivojlanishining birinchi bosqichi bo'Mib hisoblanadi. 1920-yildan boshlab maydon o'Mchamlari 9x18m qilib belgilandi. O'yinning boshqa davlatlarda vujudga kelishi va rivojlanishi quyidagicha: 1900-y. - Kanada, 1906-y. - Kuba, 1909-y. — Puerto-Riko, 1910-y.- Peru, 1917-y. - Braziliya, Urugvay, Meksika, Osiyoda 1908- 1913-yillar — Yaponiya, Xitoy, Filippinda, 1914-y. - Angliya, 1917-y.- Fransiya. [1,12]

Voleybol O'zbekistonda qachon, qayerda va qanday vaziyatda vujudga kelgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin ayrim taxminlarga qaraganda 1921 –24-yillarda voleybol o'yini Qo'qon, Toshkent va Farg'onada vujudga kela boshlagan. O'sha davrning sport veterani K.Lebedevning hikoyasiga binoan 1924–25-yillarda ko'pgina yoshlarni doira shaklida joylashib bir-birlariga to'p uzatish o'yinlari tarqala boshladi. Qiziq, mazkur davrda voleybol bo'yicha qabul qilingan xalqaro musobaqa qoidalari ancha takomillashgan bo'lib, maydoncha 9x18 m, to'p bilan faqat uch marta o'ynash mumkinligi, o'yinchilar tarkibi bir jamoada 6 kishidan iborat bolishi, to'pni balandligi 243 sm (erkaklar uchun), hisob 15 ochkoga yetganda o'yinning bir bo'limi yakunlanishi, to'pni o'yinga kiritish – xullas, barcha o'yin qoidalari zamonaviy voleybol o'yini qoidalariga o'xshash edi. Shunga qaramay O'zbekistonda voleybol qoidalari 1924-25-yillarda hali ancha sodda bo'lgan. O'sha davrning sport ixlosmandi V.I.Perevoznikovning aytishicha, 1926-yilda Toshkent shahridagi Chernishevskiy nomli maktab o'qituvchisi Moskvadan musobaqa qoidalari, voleybol to'ri va to'pini birinchi bor keltirgan. 1927-yilning 26-aprelida esa aynan shu maktabning voleybol to'garagi jamoasi birinchi rasmiy musobaqa tashkil etib, unda u yuksak mahorat ko'rsatdi va musobaqa g'olibi bo'ldi. M azkur musobaqa voleybolni ommaviylashishi va shakllanishida katta burilish kashf etdi. 1927-yilning yoz oylaridan birida voleybol bo'yicha Toshkent shahar birinchiligi o'tkazi'ib, unda 9 ta voleybol jam oasi ishtirok etdi. Chernishevskiy nomli maktab voleybol jamoasi bu musobaqada ham g'oliblikni qo'ldan bermadi.[1,16]

Bugungi kunda voleybol faqat jismoniy mashq emas, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi muhim vositadir. Zamonaviy o'yinda g'alaba qozonish uchun faqat texnik mahorat kamlik qiladi. Bu yerda sport psixologiyasi, jamoaviy taktika va koordinatsiya birinchi o'ringa chiqadi.Yoshlar tarbiyasi: Voleybol yoshlarda jamoada ishlash, mas'uliyatni his qilish va tezkor vaziyatlarda aniq yechim topish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Voleybol o'yinini hujum va himoya texnikasidan iborat. Hujumda ham himoyada ham shax turish va siljish, to'pni uzatish va qabul qilib olish, to'pni bir yoki ikki qullab olish va qaytarish, to'pning yo'lini to'sish kabilar mavjud. O'yinchining shay turishi va siljishi. Voleybol o'yini davomida o'yinchi maydon bo'ylab xarakatda bo'ladi va siljib turadi. Siljishdan maqsad to'pni qabul qilib olish va boshqa usullarni amalga oshirish uchun ma'qul joy tanlashdir. O'yinchining sport holatida turishdagi eng muhim nuqta uchun siljishga doim tayyor bo'lib turishidir. O'yinchi turish holatida oyoqlari bukilgan, oyoqlar yelka kengligida ochilgan, bir oyoq ozgina oldinga, tana ham bir oz oldinga egilgan bo'ladi. Qo'llar tirsakdan egilgan va kaftlar bir-biriga qaragan bo'lishi kerak. Bu xolat doimiy emas, albatta u o'yining borishiga qarab o'zgarib turadi. Agar turdan qaytgan tupni olish lozim bo'lsa, o'yincha ancha egiladi, otayotganda to'g'rilanadi va xokozo. Voleybolchi maydon bo'ylab oyoqlarini chalishtirib (chapga, unga, oldinga, orqaga), ikki qadam (oldinga va orqaga) sakrab (yugirish va odimlash) yurigib (maydon bo'ylab tez siljish va yo'nalishini birdan o'zgartirib) yurishi mumkin. Oxirgi yugirish qadami uzun bo'ladi, negaki undan keyin tuxtash, sakrash, yo'nalishini o'zgartirish mumkin. To'pni uzatish. Bu – o'yinni davom ettirish uchun sherik yoki raqib tomoniga uzatilgan to'pni o'zaro o'tkazish usuli bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, to'pni oldinga, yuqoriga va orqaga o'tkazish usullari ham mavjud.

To'pning uchish trayektoriyasiga qarab butun maydon bo'ylab uzun qo'lni maydonga qisqa va o'z maydoniga o'ta qisqa uzatishlar ham qo'llaniladi. To'pni uzatish balandligiga qarab past (to'rdan 1 mert yuqori), o'rta (2 metrgacha), va undan baland (2 metrdan ortiq), masofasiga ko'ra yaqin (0,5 mertdan kam) va uzoqroq (0,5 mertdan ortiqroq) kabilariga bo'linadi. To'pni ikki qo'llab yuqoridan uzatish. Bu juda keng tarqalgan usul hisoblanadi. Bunda ishonch va aniqlik bilan harakatlanish uning muhim tomonidir. O'yinchi dastlabki xolatda oyoqlarini tizzadan bukib qo'llarini oldinga chiqarib kaftlar biroz ichkariga qaratilgan, pan-

chalar tarang tutiladi. To'p yaqinlashganda oyoqlar to'g'rilanadi va gavda ko'tariladi. Qo'llar chuziladi va to'p qabul qilishga tayyorlanadi. Qo'l gavda va oyoq harakatlari o'zaro muvofiqlanadi. Bu esa to'pni tegishli joyga borish imkonini beradi. Uzatishning yana boshqa turi ham mavjud bo'lib, unda to'p ikki qo'llab yuqoridan, bir qo'llab yuqoridan, ikki qo'llab yuqoridan uzatiladi. Ammo bu usullar o'yinda kamroq qo'llaniladi. Shunga qaramay har bir voleybolchi to'pni tez va aniq uzatishini hamda yo'nalishi bo'yicha zarb berishni urganishi zarur. To'pni qabul qilish. Bu – raqiblar hujumidan keyin to'pni o'yinda saqlab qolishda himoya usuli hisoblanadi. Ikki qo'llab to'pni pastdan qabul qilib olish zamonaviy voleybolda asosiy usuldir.

U hujum paytida kuchli zarb paytidagi asosiy usuldir. Bu usulda gavda yuqoriga yoki biroz egilgan qo'llar oldinga pastga tushiriladi, bir kaft ikkinchisiga qo'yilgan bo'ladi. To'pni bilaklarda qabul qilib olinadi. Bilaklarda bo'ladigan zarbni yumshatish maqsadida qo'llar tirsakdan yaqinlashtirilib ko'tariladi va bukiladi, oyoqlar to'g'rilanadi va gavda ko'tariladi. To'pni ikki qo'llab yuqoridan qabul qilish. Bu usul bilan to'p uncha kuchli kelayotgan paytlarda, shuningdek, boshqa usulni qo'llash qulay bo'lganda qabul qilinadi. To'pni bir qo'llab pastdan qabul qilish. Bu usulning aniqligi yetarli bo'lganligi uchun ham qo'llaniladi, ammo to'p o'yindan uzoqda bo'lganda va boshqa usul qo'llashning imkoni bo'lganda va boshqa usul qo'llanilishi foydalidir. To'g'rilangan qo'l tarang siqilgan panjalar to'pning yo'lini to'sadi (to'pni musht hamda kaft yoki bilaklari bilan uriladi). Bu xarakterlarda oyoq qatnashmaydi. To'pni oshirish. To'pni o'yinga kiritish oshirish deyiladi. Zarb uchun qulay bo'lgan qat'iy xolatda turish yuqoriga oshirish hamda qo'lni siltab to'pni urish, o'rgandan keyingi o'yinchining xarakterlari oshirishning asosiy xususiyatlaridir.

Oshirishda to'pni musht yoki kaft bilan urush mumkin. Bunda to'p yuqoriga bir qo'l bilan otiladi. Yuqoriga otishning yo'nalishi va balandligi bajarish ususliga 5 bog'liq. To'pni bosh ustidan urib yuborilsa yuqoridan pastdan o'rilsa pastdan oshirish, yon bilan tursa yonlamasiga to'p oshirish deyiladi. Shunga muvofiq to'rt xil oshirish usullari mavjud: pastdan to'g'riga, pastdan yon bilan, yuqoridan to'g'riga, yuqoridan yon tomoni bilan. To'pni pastdan to'g'riga oshirish. O'yin boshlovchi uchun bu asosiy usul bo'lib xisoblanadi. U tur tomonga qarab turib bajaradi. O'yinchi tirsakdan bukilgan qo'l bilan tupni ushlab turadi. Boshqa qo'l tupga zarb berish uchun uni orqaga o'zatiladi. Shundan so'ng panjalar biroz bukilib, to'p yuqoriga 20-30 sm balandlik otiladi va zarb beriladi. O'yinchi zarb beriboq orqaga turgan oyog'ini to'g'irlyaydi va tana og'irligini oldinda turgan oyoqqa kiradi. Zarb bergandan keyin o'yinchi xududi xarakter qilmoqchi bulgandik xolatni oladi.

To'g'ridan xujumkor zarbi. To'rnining yuqori qismidagi to'pni bir qo'llab raqib tomonga urishdan iborat xujum, bu xujumkor zarb deyiladi. Bu xujumkor zarb o'rnidan sakrab yoki yugirib kelib bajariladi. Xujumchi bu zarbni bir ikki va uch qadam bosib kelib bajaradi. O'yinchi uchib kelayotgan to'pni qo'llarni oldinga yuqoriga kutaradi, uruvchi qo'l zarb uchun tayyorlanadi. Tana bi oz orqaga egiladi. Panjalar musht qilib turiladi va yerga qarab bukiladi, keyin zarb beriladi, shundan so'ng oyoq pastga tushgan to'p bilan birga tushadi. Tshpni qancha kuchli urush zarur bo'lsa, kaft shuncha bushroq bo'lsa, kaft shuncha tarang qilinadi. [2,3-5]

XULOSA

Voleybol – oddiy o'yindan boshlanib, yuksak intellektual va jismoniy salohiyat talab qiladigan professional sport darajasiga ko'tarildi. Uning metodikasini o'rganish nafaqat sportchilar, balki pedagoglar va jismoniy tarbiya mutaxassisleri uchun ham dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.R. Ayrapetyans, A.A. Pulatov. *“Voleybol nazariyasi va uslubiyati”*. Toshkent, 2012.
2. Jabborova Yulduzxon. *“Voleybol o'yinining texnikasi va taktikasini o'rgatish”* mavzusidagi referat.
3. B.M. Axmerov. *“Voleybol nazariyasi va uslubiyati”*. Toshkent, 2018.
4. L.R. Ayrapetyans. *“Voleybol: O'quv qo'llanma”*. Toshkent: Zar qalam, 2006.
5. I.V. Perevoznikov. *“O'zbekistonda jismoniy tarbiya tarixi”* (arxiv ma'lumotlari asosida).